

ईश्वर संकल्पना गांधीजींच्या दृष्टिकोनातून

दिवे वैशाली

संशोधक विद्यार्थी, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड

Corresponding author E-mail: manedigamber77@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

गांधीजी रूढ अर्थाने अस्तिक होते ते मूर्ती पूजक नसले तरी निराकार ईश्वराचे उपासक होते. राम नामावर त्यांची नितांत श्रद्धा होती. इतके असूनही त्यांनी आपल्या जीवनात सत्याला सर्वप्रथम दर्जा दिलेला होता. गांधीजी म्हणतात, माझ्या मते सत्य हे सर्वश्रेष्ठ आहे आणि त्यात अगणित गोष्टींचा समावेश होतो. सामान्यपणे सत्य म्हणजे खरे बोलणे इतकेच आपण समजतो पण सत्य म्हणजे मी व्यापक अर्थाने सत्य हा शब्द योजना आहे विचारांत विचारांत उच्चारांत आणि आचारांत जे सत्य तेच सत्य हे सत्य म्हणजे आपल्या कल्पनेत असलेले सत्य नव्हे तर स्वतंत्र चिरस्थायी सत्य म्हणजे परमेश्वर मी सत्य रूपी परमेश्वराचा पूजक आहे तोच एक आहे. बाकी सर्व मिथ्या आहे ते सत्य मला सापडलेले नाही. पण मी त्याचा शोधक आहे. त्याचा शोध घेण्या पायी मला अत्यंत प्रिय असलेल्या वस्तूचा त्याग करायला सुद्धा मी तयार आहे आणि या शोधरूपी यज्ञात या शरीराची ही आहुती देण्याची माझी तयारी आहे तशी शक्ती माझ्यात आहे असा विश्वास मला वाटतो. पण त्या सत्याचा मला साक्षात्कार होत नाही तोपर्यंत माझा अंतरात्मक जे सत्य मानतो त्या माझ्या कल्पनेतील सत्यालाच माझा आधार म्हणून माझा दीपस्तंभ समजून त्याच्या आश्रयाने मी माझे जीवन व्यतीत करत आहे.

भक्ती युक्त अंतकरणाने केलेल्या शोधा अंती ईश्वर सत्य आहे या प्रचलित सूत्रा ऐवजी सत्य हाच परमेश्वर असे त्यांनी मानले. या सत्याचा शोध व त्याचा आग्रह हेच गांधीजींचे जीवन कार्य बनले. सत्यनिष्ठा सत्यनिष्ठा ही गांधीजींच्या जीवनात सुरुवातीपासूनच होती असे दिसते ट्रान्स व्हाल च्या कोर्टात त्यांचा एक खटला चालू असता त्यांच्या लक्षात आले की आपल्या अशी जाणे आपल्याला फसवले आहे याचा पक्ष खोटा आहे पिंजऱ्यात उभा राहून उत्तरे देताना तो लटपटू लागला त्याबरोबर मॅजिस्ट्रेटला त्या पक्ष का विरुद्ध निकाल देण्यास सांगून गांधीजी खाली बसले माझी स्ट्रेट खुश झाला पक्षकालाही त्याची चूक कळून आली गांधीजींच्या वकिली वरती ही त्याचा चांगलाच परिणाम झाला. ईश्वरावरील श्रद्धा 1938 आली गांधीजींनी सरहद्द प्रांतात भेट दिली ही त्यांची दुसरी भेट होती चार - सहा भागात ते रात्रीच्या ठिकाणी वस्तीला असतील त्या जागेच्या भोवती सशस्त्र स्वयंसेविकांचा पहारा राहिल अशी व्यवस्था खान अब्दुल गफार खान यांनी केली होती. गांधीजींच्या लक्षात ती गोष्ट येताच त्यांनी बादशहाखानांना विचारले हे सशस्त्र लोक इथं कशाला ? बादशहा खान यांनी सांगितले बापू कोणी भलती देवळापर्यंत गेले आणि त्यांनी लोकांना विचारले बकऱ्याचा बळी तुम्ही का देता ? देवी प्रसन्न व्हावी म्हणून लोकांनी उत्तर दिले. यावर गांधीजी म्हणाले बकऱ्यापेक्षा माणूस श्रेष्ठ आहे माणसाचा

बळी दिला तर देवी जास्तच प्रसन्न होईल तुमच्यापैकी कोणी बळी जायला तयार आहे का पहा नाहीतर मी तयार आहे लोक स्तब्ध झाले त्यानंतर गांधीजींनी त्यांना खरा धर्म सांगितला मुक्या प्राण्यांच्या रक्ताभासाने देव प्रसन्न होतो ही समजूत कशी चुकीची आहे हे त्यांना पटवून दिले तेव्हा लोकांनी तो बकरा सोडून दिला.

आपल्याकडे खेड्यापाड्यापासून देवापुढे बकऱ्याचा किंवा कोंबड्याचा बळी देण्याची पद्धत आहे काही विद्वान लोक यज्ञातही बोकड बळी देतात हे सारे चूक आहे माणुसकीलाच काळीमा फासणारे आहे आता मांसाहार करायचा असेल त्याने तो खुशाल करावा. त्यासाठी देवता देवाला कशाला त्यात ओढायचे तो तर सर्व प्राण्यांचा पिता त्याच्यासमोर पशुने व तिदान करावयाचे म्हणजे बापाला खुश करण्यासाठी एका मुलाने दुसऱ्या मुलाचा त्याच्यासमोर बळी देण्यासारखे नाही काय ? एकदा गांधीजींचा वाढदिवस होता म्हणून संध्याकाळी प्रार्थनेच्या वेळी कस्तुरबांनी एका निरांजनात फुलवात लावून ठेवली होती. तू पाटील ती फुलवात मंदपणे तेवत होती गांधीजींनी निरांजनाकडे पाहिले डोळे मिटले प्रार्थना सुरू झाली प्रार्थनेनंतर गांधीजींनी गांधीजींचे वाढदिवस वाढदिवसाच्या दिवशीचे खास प्रवचन होते. त्यांनी सुरुवातीला व्यक्ती आत घुसू लागले तर तिला अडवण्यासाठी आम्हीही व्यवस्था केलीये परंतु गांधीजींना ते मान्य झाले नाही ते दृढ स्वरात फक्त एवढेच म्हणाले मला त्यांची आवश्यकता नाही म्हणून मग काय मग त्या पहारीकरांकडून त्यांच्या बंदुका काढून घेण्यात आल्या. याचा क्रूर व हिंसक समाजाच्या जाणाऱ्या पाठांवर अद्भुत परिणाम झाला ते आपापसात म्हणू लागले किती मोठा माणूस आहे हा याची ईश्वरावर इतकी दृढ श्रद्धा आहे की त्यात शास्त्रस्तरांची गरज वाटत नाही.

गांधीजींचे सामर्थ्य त्यांच्या श्रद्धेत होते पण ती श्रद्धा आंधळी नव्हती डोळ्यास होती तिला ज्ञानाच्या बुद्धीच्या निकालावर घासून ती बावनकशी असल्याची खात्री करून घेतल्यावरच त्यांनी तिचा स्वीकार केला होता ईश्वरावर श्रद्धा माणसांवर श्रद्धा आपल्या कार्यांवर श्रद्धा अशी डोळ्यास श्रद्धा असली की माणूस अपयशाने खचून जात नाही किंवा यशाने शिफारत नाही गांधीजी इतरांनाही श्रद्धा ठेवण्याचा सल्ला देतात . देवाच्या नावाने बळी देण्याची प्रथा अनेक धर्मात आहे तिच्यात माणुसकीचा अपमान आहे हे मात्र बुद्ध किंवा गांधी यांच्यासारख्या एखाद्या महात्म्याला समजते गांधीजी त्यावेळी चंपारण्यात शेतकऱ्यांचा लढा चालवीत होते वेळेची त्यावेळची गोष्ट एके दिवशी संध्याकाळी एक मिरवणूक चाललेली होती चौकशी केल्यावर समजते की गावाच्या देवीला बळी देण्यासाठी बकऱ्याला वाजत गाजत नेण्यात येत आहे गांधीजी त्या मिरवणुकीत सामील होऊन .विचारते , हे निराजन कोणी लावलं, कस्तुरबा म्हणाल्या मी गांधीजी बोलू लागले, आजच्या दिवसात सर्वात वाईट अशी कोणती गोष्ट झाली असेल तर ती ही की, बाने आज आश्रमात तुपाचे निरांजन लावले. आपल्या आसपास पसरलेल्या खेड्यातील लोकांना भाकरीवर लावायला तेलही मिळत नाही. आणि आज माझ्या आश्रमात तेल जळले जात आहे . नंतर ते कस्तुरबांना उद्देशून म्हणाले, इतक्या वर्षांच्या सहवासात हेच का शिकलीस तू. खेडूनांनी ज्या गोष्टी मिळत नाहीत त्यांचा उपभोग आपण घेता कामा नये.

वस्तुता केवढी झुल्लक गोष्ट आपल्या तर कधीही लक्षातही ती येत नाही. परंतु गांधीजींना तिच्यातील दोष चटकन दिसला. दुर्दवाची गोष्ट अशी की आज विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आपल्या देशातील शहाण्या समजल्या जाणा - या लोकांनाही एवढी साधी गोष्ट कळत नाही . आपला देश गरीब आहे तेथे लोकांना खायला अन्न मिळत नाही. मग दुधा-तुपाची गोष्ट तर दूरच राहिली. इतके असूनही काही शहाणे लोक यज्ञ करतात आणि त्या यज्ञात लाखो रुपयांचे तूपच नव्हे तर धान्यही जाळून टाकतात. काही लोक आपल्या देवाला दुधातुपाने न्हाउ घालतात . हा सारा वेडेपणाच नव्हे तर काय. आपली लेकरे उपासमारीने तडफडत असताना देवाला तरी खादयवस्तुंचा असा नाश केलेला आवडेल काय, याचा विचार लोक का करत नाही. महात्मा गांधींनी ईश्वर म्हणजेच सत्य आणि सत्य म्हणजेच ईश्वर मानले आहे. गांधीजींची ईश्वरावरील श्रद्धा ही डोळ्यास श्रद्धा होती.

संदर्भ सूची

१. गांधी विचार, रामजी सिंह ,
२. महात्मा गांधीजींचे सामाजिक तत्वज्ञान, डॉ. नागोराव कुंभार
३. गांधी प्रणीत शिक्षणविषयक प्रयोगांचा इतिहास प्रा. रमेश पानसे
४. महात्मा गांधी विचार दर्शन पर्व 9 श्री अरविंद ताटके
५. महात्मा गांधी - विचार दर्शन पर्व 6 श्री अरविंद ताटके.